

accuracy of decision-making, and creating the conditions for the development of corporate culture and increasing the competitiveness of the enterprise.

References:

1. Lavrynenko, S., Zelinska, A., & Bezditko, E. (2023). Business Communications and their Innovativeness in the Enterprise Management System. *Economy and Society*, (48). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-41>.

2. Bahan, N., Vakulenko, Y., Kovalenko, A., & Derevianko, V. (2025). Communicative Management as a Component of Making Effective Management Decisions. *Development Service Industry Management*, (1), 15–20. [https://doi.org/10.31891/dsim-2025-9\(2\)](https://doi.org/10.31891/dsim-2025-9(2)).

3. Orlova K. Є., Tsaruk I. M., & Sannikova C. Б. (2023). Communication Aspects of Scientific Research in the Sphere of Management. *Problems of Modern Transformations. Series: Economics and Management*, (8). <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-8-04-07>.

DOI: 10.5281/zenodo.18462484

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

*Загорянський В.Г., д. т. н., доц., професор кафедри транспортних технологій
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського*

З розвитком ринкових відносин та науково-технічного прогресу з'явилися нові проблеми у сфері організації перевезень автомобільним транспортом [1]:

– проблема якості транспортного обслуговування при перевезеннях як вантажів, і пасажирів (за кордоном спеціалізованих автомобілів до 90 %, тут – приблизно 50 %);

– збереження кількості та якості вантажів у процесі перевезення, підвищення швидкості доставки, доставка точно у призначений термін;

– проблема регулярності перевезень (створення безперервної системи транспортування вантажів та пасажирів, основною метою функціонування якої є своєчасне та повне задоволення потреб народного господарства та населення у перевезеннях);

– проблема організації та безпеки руху (удосконалення автомобіля та організації руху, у тому числі ізоляція потоків пішоходів від транспортних

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

потоків, автоматизація управління рухом);

– паливно-енергетична проблема, яка викликає проблеми нових двигунів, якості палива, якості всього автомобіля, якості доріг, якості керування автомобілем;

– проблема ремонту (великі витрати праці);

Показники своєчасності виконання перевезення залежно від ознак, що характеризуються ними, поділяються на показники: перевезення вантажу до визначеного терміну, регулярності прибуття вантажу, терміновості перевезення вантажу.

Показники безпеки перевезення залежно від ознак, що характеризуються ними, поділяються на показники перевезення вантажів: без втрат, ушкоджень, зникнення, забруднення.

Показники перевезення вантажу до призначеного терміну характеризують властивості перевезення, обумовлені точністю прибуття вантажу до заздалегідь встановленого (заданого) терміну.

До показників перевезення вантажу до визначеного терміну відносять середнє відхилення прибуття вантажу від призначеного терміну, середнє перевищення призначеного терміну, максимальнє перевищення призначеного терміну, максимальнє допустимє відхилення від призначеного терміну, кількість відхилень прибуття вантажу до визначеного терміну, кількість прибуття вантажів до визначеного терміну.

Показники регулярності прибуття вантажу характеризують характеристики перевезення, зумовлені частотою надходжень вантажу за встановлений (заданий) час.

До показників регулярності прибуття вантажу відносять середню кількість прибуття вантажу за одиницю часу, мінімальну кількість прибуття вантажу за одиницю часу, середній час між надходженнями вантажу, максимальний час між надходженнями вантажу, мінімальний час між надходженнями вантажу,

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

кількість відхилень від встановленої регулярності надходження вантажу, число надходжень вантажів із заданою (узгодженою) регулярністю.

Показники терміновості перевезення вантажу характеризують властивості перевезення, що обумовлюються часом перебування вантажу у процесі перевезення чи швидкістю переміщення вантажу.

Рис. 1. Показники якості вантажних автомобільних перевезень

До показників терміновості перевезення відносять нормативний (договірний) час перевезення вантажу, середній час перевезення вантажу, максимально допустимий час перевезення вантажу, максимальне відхилення від середнього часу перевезення вантажу, відсоток прибуття вантажу у

**СЕКЦІЯ. ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СФЕРІ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ ТА ТРЕНДИ РОЗВИТКУ**

наднормативний час, середнє відхилення від нормативного часу, середня швидкість перевезення вантажу, добовий пробіг транспортного засобу, кількість прибуття вантажу за нормативний час (рис. 1).

Список використаних джерел

1. Загорянський В. Г., Мороз М. М., Гайкова Т. В. Якість та контроль транспортного процесу (вантажні та пасажирські автомобільні перевезення): навч. посібник. Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2023. 138 с. URL: http://document.kdu.edu.ua/el_vid.php?spec=275.03 (дата звернення: 04.11.2025).

2. Кучерук Г. Ю. Якість транспортних послуг: управління, розвиток та ефективність: монографія. Київ: Держ. екон.-технол. ун-т транспорту, 2011. 205 с.

**SELF-MANAGEMENT AS A TOOL FOR PERSONAL DEVELOPMENT OF
A MANAGER**

Biliavskiy V., PhD in Economics, Associate Professor

Shestak Ya., PhD in Technical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Software Engineering and Cybersecurity; Director of the Information and Computing Centre of the Main Centre of Information Technologies

Diana Sokolenko, Bachelor's degree applicant, specialty D3 "Management", State University "Kyiv Aviation Institute"

Modern business conditions are characterised by highly dynamic business processes, as well as uncertainty and complexity of management processes. In a globalised economy, where competition is intensifying and efficiency requirements are increasing, the role of the manager as the central figure in management is becoming decisive. The managerial activities of a manager include strategic planning, process organisation, staff motivation, performance monitoring and the creation of a favourable environment for innovation. One of the key factors in a manager's success is their ability to manage themselves effectively, i.e., to manage their personal time, resources, competence development and personal growth.

Small and medium-sized businesses today occupy an important place in the socio-economic system of Ukraine, as they contribute to the solution of many